

ACIDENTE POR ESCORPIÃO EM CRIANÇAS

 DOI: 10.5281/zenodo.6349114

Paloma Tonani

Graduando em Medicina pela Universidade Brasil

E-mail: palomatonani@gmail.com.

Dimoriani Cristina Pinheiro

Graduando em Medicina pela Universidade Brasil

Leonardo Faidiga

Graduado em Medicina pela Univesidade Camilo Castelo Branco

INTRODUÇÃO: A Organização Mundial da Saude incluiu, em 2009, acidentes por animais peçonhentos na lista de Doenças Tropicais Negligenciadas, sendo a segunda causa de envenenamento humano. As picadas de escorpiões são destaques, principalmente na infância, em que há maior vulnerabilidade destes frente às exposições, visto que apresentam uma inexperiência e imaturidade, além de maior risco de apresentarem um quadro clínico mais grave. O quadro ocorre pela inoculação do veneno através da ferroada do animal. As crianças podem cursar com dor local de inicio súbito, náuseas e vômitos, alteração da pressão sanguínea, agitação e falta de ar. **OBJETIVOS:** O objetivo do estudo é avaliar as notificações de acidentes por animais peçonhentos – escorpião em crianças e analisar a evolução do caso. **METODOLOGIA:** O estudo utilizado foi uma pesquisa documental. Foram utilizados as bases de dados estatísticos do DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde), do periodo de 2017 a 2021, utilizando os filtros acidentes por animais peçonhentos, acidentes por escorpião, faixa etária, evolução de caso. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A partir dos dados coletados no DATASUS, pode-se inferir que a faixa etária mais exposta ao escorpionismo com óbito pelo agravo notificado é do 1 aos 9 anos. Isso pode ser explicado pelo intervalo de tempo entre

o acidente e o estabelecimento do tratamento, que tem associação direta com o prognóstico do acidente. Em relação ao número de casos totais, percebe-se que houve um aumento na cura de casos desde 2017 proporcionalmente ao número de casos notificados, além de uma diminuição no número de casos totais de quase 84%.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Segundo os dados apresentados, nota-se que a redução do número de óbitos infantis por acidentes com escorpiões deve-se ao fato de que a prevenção está se tornando eficaz e a população está se conscientizando cada dia mais sobre a procura de ajuda médica em casos de acidentes com animais peçonhentos. Como medidas preventivas, pode-se exemplificar o uso de calçados e luvas em atividades rurais e de jardinagem, limpeza de terrenos baldios, não acumulando entulhos, lixos orgânicos e materiais de construção, mantendo sempre limpo os locais próximos das residências.

Palavras-chave: Escorpião; Crianças; Aspectos Clínicos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

HORTA, FÁTIMA MARIA BARBOSA, CALDEIRA, ANTÔNIO PRATES E SARES, JANER APARECIDA S. Escorpionismo em crianças e adolescentes: aspectos clínicos e epidemiológicos de pacientes hospitalizados. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**. 2007, v. 40, n. 3 [Acessado 3 Outubro 2021] , pp. 351-353.

ORTIZ, M. M.; LIMA, P. . K. G. C. de; SALES, C. C. F. .; ELVIRA, I. de K. S. .; BARBOSA, A. de O.; ROCHA, K. F.; GUEDES , M. R. J.; OLIVEIRA , S. R. L. de; OLIVEIRA, M. L. F. de. Accidents by scorio Tityus sp. (scorpiones: Buthidae) in children: two orbit report. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 10, n. 2, p. e24110212457, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i2.12457. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/12457>. Acesso em: 3 oct. 2021.

Ministério da Saúde. Sistema de Informação de Agravos e Notificações do SUS. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinannet/cnv/animaisbr.def>. Acesso em 03 oct. 2021.

Ministério da Saúde. Sistema de Informação de Agravos e Notificações do SUS. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinannet/cnv/animaisbr.def>. Acesso em 03 oct. 2021.